

PEDAGOGIK FAOLIYATDA PSIXOLOGIYA FANINING ROLI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6309192>

Munisa Aybek qizi Ibaydayeva

Nukus Davlat Pedagogika Instituti 2-bosqich talabasi

Ashirbayeva Nilufar Daribayevna

Nukus Davlat Pedagogika Instituti 1-bosqich talabasi

Annotatsiya: Maqolada pedagog faoliyatida psixologiyaning ahamiyati haqida qisqacha so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: *pedagog, psixolog, pedagogik jamoa, professiogramma*

O'qituvchilik kasbi-dunyodagi eng ulug' va sharaflilik kasbi

Shavkat Miromonovich Mirziyoyev

Pedagog faoliyatida psixologiyaning o'rnini beqiyosdir. Chunki har bir pedagog dars o'tish jarayonida o'quvchilarning individual psixologik xususiyatlarini bilishi yangi mavzuni tushuntirayotganda ham umumpsixologik qonuniyatlarni hisobga olgan holda darsni tashkil etishi ta'limning sifatiga ijobiy ta'sir etadi. Hozirgi jamiyatimizda o'qituvchining mustaqil ravishda bilimlarni egallab o'z malakasini oshirib borishi bir tomondan o'qituvchilik faoliyatining borgan sari naqadar muvaffaqiyatli borayotganligini ko'rsatsa, ikkinchi tomondan muhim vazifa ekanidan dalolat beradi. Chunki bu kechiktirib bo'lmay jarayon shaxsni intellektual qashshoqlikdan qutqarib qoladi.

Psixologik nuqtai nazardan o'qituvchi doimiy ravishda o'z bilimlarini oshirish bilan shug'ullanishi lozimdir. Chunki o'qituvchilik mehnatining asosiy xususiyati ham shudir. O'qituvchining mustaqil bilim egallashi deganda, uning o'z bilimlarini doimiy ravishda kasbiy va umummadaniy axborotlar bilan to'ldirib, o'zining individual ijtimoiy tajribasini keng miqyosda doimiy yangilab borishi tushuniladi. Odatda aksariyat o'qituvchilar mustaqil bilim egallash zarurligini tushungan holda undan muvaffaqiyatli foydalanadilar. Buning motivlari odatda pedagogik faoliyat jarayonida o'qituvchi oldida yuzaga keladigan muammolarni anglab olish natijasida shakllanadi. Pedagogik faoliyat boshqa faoliyat turlari kabi o'z motivatsiyasi, maqsadi, predmeti, vositalari, usullari mahsuli va natijasini aks ettiruvchi psixologik mazmuni ifodalaydi. Pedagogik faoliyatda psixologiyaning ahamiyati shundan iboratki, har bir o'quvchi o'ziga yarasha qobiliyat sohibidir, pedagog psixolog bu qobiliyatni barvaqt payqashi hamda o'quvchini muayyan yo'nalishga yo'naltirishi lozim. Masalan maktab psixologining faoliyati bitiruvchi sinf o'quvchilarni kasbga yo'naltirish jarayonida

yaqqol ko'zga tashlanadi. Bunda maktab psixologi o'quvchilardan anketa so'rovnomalarini oladi hamda ularni tahlil qilib bo'lgach har bir o'quvchi bilan individual ravishda suhbat o'tkazadi. Suhbat jarayonida o'quvchining temperamenti, xarakter xususiyatlari o'rganiladi. Keyinchalik o'quvchiga tegishli ko'rsatmalar berilib muayyan kasbga yo'naltiriladi. Sinf rahbarlari, maktab ma'muriyati o'qituvchilar jamoasi bitiruvchi sinf o'quvchilarning xulq-atvori, qobiliyatlari, qiziqishlaridan xabardor bo'lishi kerak, sababi bugungi kun yoshlari ertangi kunning egalaridir.

Maktab psixologi pedagog sifatida kasbga sitqidildan yondashishi, o'z vazifalariga nisbatan ma'suliyatli bo'lmog'i lozim. Shuningdek psixolog pedagog o'qituvchilar jamoasida ajralib turishi kerak, jamoada o'z o'rniga ega bo'lishi kerak. Ya'ni ular oddiy o'qituvchilardan farqli o'laroq qaysidir ma'noda o'quvchilarning "advokati" bo'lishi kerak. Bu degani pedagog psixolog maktabdagi boshqa fan o'qituvchilaridan farqli ravishda o'quvchilar fikrini ko'proq tinglab ularga muayyan dunyoviy bilimlarni bera olishi kerak. V. Kessel tadqiqotlarida o'quvchilarning yosh xususiyatlariga bog'liq holda o'qituvchilarning mashhurlik va mashhur emaslik motivlari o'rganilgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, o'qituvchining mashhurligi ko'p jihatdan uning materiallarni ko'rgazmali, jonli va muammoli tarzda yetkaza olish qobiliyatiga bog'liq ekan. V. S. Abramova, S. M. Illyusizova, V. A. Kankalik va boshqalar o'qituvchi va o'quvchi munosabati bo'yicha izlanishlar olib borganlar. Tadqiqot natijalariga ko'ra o'qituvchining muloqotda do'st sifatida o'z o'rnini o'quvchilarning tengdoshlari va ularning ota-onalariga berganligi ko'rindi.

Ko'pchilik psixologlar, shu bilan birga o'zbekistonlik psixolog olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar zamonaviy o'qituvchilar uchun eng zarur xislatlarni aniqlash imkoniyatini beradi. Rossiya psixologlaridan N. Kuzmina, V. Slastelin, F. Gonobolin, o'zbekistonlik psixologlardan R. Gaynutdinov, M. Davletshi, Sh. Do'stmuxammedova, S. Jalilova, A. Jabborov, M. Kaplanova va boshqalar tomonidan olib borilgan ilmiy tadqiqot ishlarida ham o'qituvchilik kasbga muvofiq yaratilgan professiogrammani ko'rish mumkin. O'qituvchi professiogrammasi muayyan fan tomonidan o'qituvchiga qo'yiladigan maxsus talablarni o'z ichiga qamrab olishi lozim. O'qituvchining o'rnini va uning vazifalari o'sib kelayotgan yosh avlodni tarbiyalash ishiga jamiyat va jamoatchilik tomonidan e'tibor qaratilishining naqadar muhim ahamiyatga egaligi bilan aniqlanadi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlab o'tishimiz mumkinki maktab bu bilim o'chog'i, pedagoglar, o'qituvchilar o'quvchilarning jonkuyarlaridir. O'qituvchilar hamda o'quvchilar jamoasi birgalikda samarali mehnat qilsa kelajakda albatta katta yutuqlarni qo'lga kiritishi mumkin. O'qituvchi hamda o'quvchilarning do'stona hamjihatligi jamiyatni yangi iqtidorli kadrlar bilan ta'minlanishiga katta ko'mak beradi. O'quvchilarning bilimi, saviyasi, kelajakda qanday yutuqlarni qo'lga kiritishi so'zsiz ularning ustozlarining o'git-nasihatlariga bog'liq. O'quvchilar bilan bevosita

aloqa o'rnatish hamda ularga dunyoviy bilimlarni o'zlashtirishiga har tomonlama ko'mak berish har bir pedagogning eng muhim vazifasidir. Zamonaviy maktab o'qituvchisi qator vazifalarni bajaradi. O'qituvchi-sinfdagi o'quv jarayoni tashkilotchisidir. O'qituvchi o'quvchilar uchun dars payti, qo'shimcha darslarda shu bilan birga darsdan tashqari hollarda ham kerakli maslahatlar berishda bilimlar manbaidan biridir. Ko'pchilik o'qituvchilar sinf rahbari vazifasini bajarib, tarbiya jarayoni tashkilotchilari bo'lib hisoblanadilar.

Zamonaviy o'qituvchi ijtimoiy psixolog bo'lmasligi mumkin emas. Chunki u o'quvchilar o'rtasidagi o'zaro ijobiy munosabatlarni yo'lga sola olishi bolalar jamoasida ijtimoiy-psixologik foydalanishni bilishi zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1."Rivojlanish psixologiyasi pedagogik psixologiya "Z.T.NISHANOVA,
N.G.KAMILOVA, D.U.ABDULLAYEVA, M.X.XOLNAZAROVA.